

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Mahalliy Xomashyolar Asosida Yarim Suyuq Surkov Moyini Olishning Texnologiyasini Ishlab Chiqish

Shavqiev Elbek Abdurazzoq o'g'li

Jizzax politexnika instituti, Transport fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada mahalliy xomashyolar asosida yarim suyuq surkov moyini olishning texnologiyasini ishlab chiqish haqida malumotlar keltirilgan. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yarim suyuq surkov moylaridan foydalanish kengaymoqda ular reduktorlar va lokomotivning tortuvchi reduktorlarida hamda tishli uzatmali mashinalarda, kombaynlarda, ko'mir qazib olish sanoati va boshqa sohalarida foydalanilmoqda Bugungi kunda esa, eng ko'p iste'molchi sifatida temir yo'l transportini aytish mumkin.

Keywords: Xomashyo , surkov moylari , ekspluatatsion ko'rsatkich , foydali ish koeffitsienti (FIK) , assortiment , tishli uzatmalar , qovushqoqlik , termomexanik barqarorlik , korroziya , yangi texnologiya.

Jahonada neft xom-ashyosida yuqori sifatli surkov moylarini olish, jumladan quvvati jihatidan neftni qayta ishlash qurilmalari bo'yicha birinchi o'rinda AQSH, G'arbiy Evropa, Yaponiya hamda tez suratlilar bilan rivojlanayotgan Xitoy, Hindiston, Saudiya Arabiston, Meksika va Eron davlatlari turadi. Neftni chuqur qayta ishlashda Rossiya 72% gacha va boshqa rivojlangan mamlakatlar 85-90% gacha etgan. SHu borada yuqori fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarga ega bo'lgan surkov moylarini olishning texnologik jarayonlarini ishlab chiqish, olingan moylarning ekspluatatsion ko'rsatkichlarining ilmiy asoslarini tadqiq qilish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda jahonda reduktor surkov moylarini yuqori ekspluatatsion ko'rsatkichlarga ega turlarini olish uchun tarkibga kiruvchi komponentlarning o'rganish va ular asosida yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, tashqi mexanik va kimyoviy tasirlarga chidamli, sifat ko'rsatkichlari va fizik-kimyoviy xossalarni yanada yaxshilash, reduktor surkov moylarini olishning zamonaviy nanotexnologiya va jihozlarni yaratish yo'nalishida ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach neftni qayta ishlash sanoatini qayta jihozlash, texnologik jarayonlarni takomillashtirish orqali yangi mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha muayyan yutuqlarga erishildi. Mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan chora-tadbir asosida dizel yoqilg'ilari, aviatsiya kerosini, motor moylari, rels surkov moylari, o'q moyi, korroziyaga qarshi surkov moylarini ishlab chiqarish

texnologiyalarini yaratish borasida muhim natijalar olindi. Bu yo'nalishda surkov moylarini sifatini oshirishga va turlarini kengaytirishga etibor qaratilmagan. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida «mahalliy xomashyo va ikkilamchi resurslardan import o'rnini bosuvchi mahsulotlar olish texnologiyalarini yaratish»² vazifalari belgilab berilgan. Bu borada, jumladan neftni qayta ishlash sanoati uchun mahalliy xomashyolarning yangi zahiralarini kashf etish va ularni qayta ishlash uchun zamonaviy texnologiyalarni yaratishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 26-dekabrda №PQ-2698-son «2017-2019 yillarda tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish dasturi yanada kuchaytirish to'g'risida»gi, 2017 yil 7-fevraldagi PF-4947-son «2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi, 2017 yil 21-apreldagi PQ-2915-son «O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining chiqindilarning hosil bo'lishi, to'planishi, saqlanishi, tashilishi, utilizatsiya qilinishi, qayta ishlanishi, ko'milishi, realizatsiyani nazorat qilish inspeksiyasi faoliyatining huquqiy asoslari» to'g'risidagi qarorlari va farmoni mazkur faoliyatga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu ilmiy maqola tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Yarim suyuq surkov moylarining tarkibi, xususiyati, afzalliklari va kamchiliklari, qo'llanilish sohasi Transmissiya va reduktorlari tishli uzatmalari uchun surkov moylari hammasi keng ko'lamda yarim suyuq moylarining plastik surkov moylari bilan oraliq holatlarida ekspluatatsiya qilinuvchi mexanizmlar uchun ishlatiladi. Plastik surkov moylari singari tuzilmaviy tizimi, jumladan qo'shimcha yuklanishda ishlaganda ular tarkibiga (4-6%) quyuqlashtiruvchi qo'shish talab etiladi. Yarim suyuq surkov moylarining asosiy qo'llanilishi har xil turdagi reduktorlar, tishli uzatmalardir. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yarim suyuq surkov moylaridan foydalanish kengaymokda ular reduktorlar va lokomotivning tortuvchi reduktorlarida hamda tishli uzatmali mashinalarda, kombaynlarda, ko'mir qazib olish sanoati va boshqa sohalarda foydalanilmoqda Bugungi kunda esa, eng ko'p istemolchi sifatida temir yo'l transportini aytish mumkin.

Reduktorlarning ishlash sharoitiga qarab, surkov moylarining keng assortimentlari mavjuddir: transmission moylar guruhi plastik va yarim suyuq surkov moylaridir. Garchi reduktorlar uchun surkov moylari asosan transmission moylar bo'lsada, oxirgi 10-15 yil ichida yarim suyuq surkov moylari ekspluatatsiya qilinishi ommalashdi. Birinchi navbatda uning quyidagi texnik-iqtisodiy afzalliklari inobatga olinadi:

- yarim suyuq surkov moylari deyarli (8-10% gacha) FIK ni oshirishi va xizmat ko'rsatish vaqtida surkov moylariga sarflanuvchi harajatlarning kamayishiga olib keladi hamda metalli birikmali zararli miqdorini atmosferaga ajralishini kamaytiradi.
- shovqin va titrashga qarshi xususiyati transmission moylarga nisbatan taqqoslanganda ijobiy ekanligi bilan farq qiladi.
- yarim suyuq surkov moyining harorat-qovushqoqlik xususiyati hamda plastikligi tayyorlanish jarayonida aniqlanadi.
- mexanik jihatdan tuzilmaviy kuchi tarkibi plastikligi va yarim suyuqli surkov moyi ishqalanish tezligini kamaytiradi. Bu esa uzellardagi ishqalanish oshishini va mexanizm tezlik bilan eyilishini oldini oladi. Foydalanilgan moyning qovushqoqligi uning ishqalanish tezligini kamaytirishi bilan bog'liq. Yarim suyuq surkov moylari plastikligi reduktor detallarining oddiy yo'l bilan korroziyadan asrashi bilan ajralib turadi. Yarim suyuq surkov moyining eskirishga qarshi ijobiy xususiyati mavjud. Yarim suyuq surkov moylari ishqalanuvchi uzellarda uzoq vaqt ishlashi, iqtisodiy jihatdan ijobiy samara berishi aniqlangan.

Bir vaqtning o'zida, yarim suyuq surkov moylari transmission moylarga nisbatan taqqoslanganda bir qator kamchiliklarni o'z ichiga oladi:

- yarim suyuq surkov moylari qo'llanilganda, yuqori qovushqoqligi kojux ichida tishli uzatmalarining aylanish tezligi tasiri va energiyaga ketuvchi kuchlarning ko'pligi bilan,
- yarim suyuq surkov moylari plastik surkov moylariga o'xshash detallarning issiqligi oshishi bilan,
- yarim suyuq surkov moylarining tishli uzatmalarda qo'llanilishi chegaralanganligi.

Surkov moylarini disper muhitga yuklanish berilishi qovushqoqlikka tasiri

Куюклаштиргич тури	Критик юкланиш, Р кр, Н	Пайванд юкланиш Р п, Н	Едирилиш индекси
Литий совуни	790	1540	33
Литий совуни синтетик ёғ кислотаси	790	1410	31
Литий совуни ва кальций совуни аралашмаси	790	1780	33
Комплекс кальций совуни, синтетик ёғ кислотаси ва сирка	890	2240	48
Комплекс кальций совуни синтетик ёғ кислотаси	890	2000	42

1. Xorijiy yarim suyuq surkov moylarining ko'p turlari assortimentlarida tayyorlashda sovunli quyuqlashtirgich: yarim suyuq surkov moyining ekspluatatsion xususiyatini oshishini taminlaydi.
2. Reduktor surkov moylarining ekspluatatsion xususiyatlarini oshirishda surkov moylar asosiga molibden disulfidi ikki asosli efirli kislotalarni qo'shish kerak ekan. Shu ustida olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori yuklanishda disulfid molibdeni eyilishni kamaytirishi aniqlandi. Bu esa yangi turdagi yarim suyuq surkov moylarini tayyorlashda istiqbolli yondashuv va yuqori iqtisodiy samaradorlikni keltirib chiqaradi.
3. Yarim suyuq surkov moylari 90-95% dispers muhitda- suyuq fazada turadi. Har xil turdagi reduktor surkov moylarining ekspluatatsion xususiyatlari har xil bo'lib, ular to'g'ridan-to'g'ri moy asosli kimyoviy tarkibiga bog'liq bo'lar ekan.
4. Og'ir yuklanishda ekspluatatsiya qilinuvchi reduktorlar ishida yarim suyuq surkov moylarining ishlatilishida sintetik moylari, sovunli quyuqlashtiruvchi 12-oksistearinli kislotalarni bo'lishini taklif berilishi maqsadga muvofiqdir.
5. Har xil turdagi tishli uzatmalarda qo'llanilish sharoitiga qarab, sintetik tarkibiy yarim suyuq surkov moylarining yuqori haroratda ishlatilishi bu, tishli uzatmalarida ishchi muhitning haroratini 20 °S gacha kamaytirishi mumkin. Bunday ishchi muhitda haroratning kamaytirishi reduktorlar quvvatini oshishiga olib keladi.
6. Xorijiy davlat ishlab chiqaruvchisi *Shell Tivela Compound A* o'zida sintetik moy tuzilishini tashkil etuvchi quyuqlashtiruvchi litiy sovuni, asosan reduktorlarda moyi ishlash muhitini -15 °S da 130 °S

oralig'ida qo'llash taklifini bergan. Bu moyning uzoq muddat ishlashini va (65% neft moyiga nisbatan) termomexanik barqarorligini oshirishini isbotladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Djiyanbaev S.V., Ubaydullaev B.X., Xamidov SH.B., YArbabaev A.A., Hamidov R.A. Reduktor surkov moyini qishloq xo'jaligi texnikalarida tajriba sinovidan o'tkazishning istiqbolli yo'nalishi // (Farg'ona politexnika instituti «Ilmiy–texnika jurnali» («Nauchno– texnicheskii jurnal FerPI», «Scientific – Technical Journal FerPI») №2 Farg'ona–2016 yil, s.99-103)
2. Djiyanbaev S.V., Muxtorov N.SH., Xamidov B.N., Ubaydullaev B.X. Ispolzovanie depressornyx prisadok dlya sovershenstvovanie texnologii polucheniya dizelnogo topliva i smazochnyx masel // (Farg'ona politexnika instituti “Ilmiy–texnika jurnali” (“Nauchno – texnicheskii jurnal Fer.PI”, “Scientific–Technical Journal Fer.PI”) Tom.20.№4 Farg'ona–2016 soni, s.123-127)
3. Djiyanbaev S.V., Ubaydullaev F.B., Xamidov SH.B. Transport vositalarining muqobil ishlash funksiyasini barqarorlashtirish maqsadida surkov moylarini ishlab chiqish // (TAYI Xabarnomasi № 2-3, Toshkent – 2016 yil s.84-87)
4. Djiyanbaev S.V., Xamidov B.N., Ubaydullaev F.B. Razrabotka texnologii polucheniya novyx kompozitsiy reduktornyx smazok na osnove mesnogo сыrya // (ToshDU Xabarlari №2, Toshkent – 2016 yil, s.150-154)
5. Djiyanbaev S.V., Xamidov B.N., Xamidov SH.B. YArbabaev A.A. Curkov materiallarining ekologik jihatlari (O'zbekiston neft va gaz jurnali, № 4 Toshkent – 2016 y., 97-100 b.)
6. Djiyanbaev S.V., Xamidov B.N., Ubaydullaev B.X., Azizov T.A., Xamidov R.A., Termicheskie svoystva kompozitsii reduktornoy smazki dlya jeleznodorojnogo transporta // Kompozitsion materiallar jurnali. №4/2016 s.12-15.